

НОВЫЕ ШАГИ К ПОДГОТОВКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В ВУЗЕ

¹Ахметов Ахмаджон, ²Каримова З.Р

¹E-mail: asd1771@icloud.com

1 курс, магистратура педагогического образования
филиал МГУ им. М. В. Ломоносова в г. Ташкенте

²Научный консультант,
старший преподаватель кафедры Общественно-гуманитарных и
социально-экономических дисциплин филиала МГУ

имени М.В. Ломоносова в г. Ташкенте

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12647157>

Данная научная статья посвящена проблеме подготовки преподавания гуманитарных и социально-экономических дисциплин в вузах. В настоящее время реализация гуманитарной подготовки способствует формированию ценностей и творческой личности нового поколения специалистов, что включает в себя целенаправленную социализацию и формирование специалистов, подготовленных к решению профессиональных задач. Следовательно, сочетание гуманитарной и профессиональной подготовки будущих специалистов позволяет, помимо прочего, использовать дисциплинарные и личностно-ориентированные компоненты деятельности в образовательном процессе, включая вне аудиторную и научно-исследовательскую деятельность студентов.

В настоящее время, требование к специалисту заключается не только в его квалификации, но и в умении и готовности реализовывать знания, умения и навыки, приобретенные в ходе обучения. Соответственно, учитывая современные реалии грамотный специалист просто обязан обладать творческим потенциалом для саморазвития и самоопределения [5].

Также следует учитывать, что, развиваясь профессионально, такой специалист сможет создавать инновации подходы в своей профессии, нести ответственность за принимаемые решения и определять цели, основываясь на своей устоявшейся базе ценностей. Основная и важная задача педагога заключается в способности структурировать процесс обучения таким образом, чтобы мотивировать будущих преподавателей к активному поиску знаний и ориентации в информационном потоке.

Оптимизация преподавания гуманитарных и социально-экономических дисциплин в вузе означает целенаправленное улучшение процесса обучения для достижения поставленных целей в соответствии с требованиями к уровню профессиональной подготовки студентов, учитывая их интересы и возможности при ограниченных ресурсах. В частности, основу оптимизации преподавания составляет педагогическая деятельность преподавателя, подкрепленная организационно-методической работой кафедры и администрации учебного заведения. Также студентам необходимо адаптироваться к новым условиям, сохраняя при этом свой психологический комфорт [2].

Для подготовки инновационной молодежи в условиях развития информационного общества были разработаны новые методы обучения. Поэтому в основу образовательного процесса положена модель, которая сочетает в себе традиционные формы преподавания с инновационными техническими решениями. В первую очередь они включают в себя мультимедийные ресурсы, интернет-ресурсы, онлайн - сервисы и видео для профессиональной деятельности, а также современные технические и технологические достижения. В образовательном процессе широкое использование информационно-коммуникационных, коммуникационно-мультимедийных и компьютерных технологий является важным и нужным фактором для создания эффективной образовательной траектории обучения [1].

Для того, чтобы систематизировать и упорядочить знания студентов, используются дискуссии и игровые методики. Данные методы дискуссий способствуют развитию критических и эмоциональных способностей студентов, а также стимулируют их активность, инициативность и самостоятельность. Например, они могут быть в виде сократовской беседы, групповой дискуссии или «круглого стола», «мозгового штурма», анализа конкретной ситуации, инцидента и др. По мнению Дж. Дьюи, педагог не должен давать готовый материал, а должен в ходе педагогического взаимодействия подводить студентов к противоречию и предлагать им самим найти решение, создавая тем самым проблемные ситуации.

Другим не менее эффективным способом работы со студентами является метод проектов. Этот метод стимулирует самостоятельную активность студентов, как индивидуально, так и в парах или группах, в течение определенного промежутка времени. Соответственно он основан на развитии критического мышления, познавательных навыков, эмоционального интеллекта, творческих способностей и умения самостоятельно конструировать знания и ориентироваться в информационном пространстве.

Как правило работа над проектами включает в себя несколько этапов: 1) выбор интересующей темы и постановка проблемы; 2) определение групп среди студентов, исходя из их кругозора, интересов и знаний; 3) увеличение и обмен мнениями гипотез решения данной проблемы, определение формы и объема представления проекта, поиск и получения информации, распределение обязанностей между студентами проекта; 4) разъяснения смысла результатов работы группы и дискуссия с преподавателем [4].

Этот способ разрешает в абсолютной мере раскрыть уникальные, а также творческие возможности студентов, воплощать как индивидуальный, так и групповой подход по выбранной тематике, навык потенциалом компьютерных программ, систем поиска, которая обеспечивает высокую коммуникативную направленность проектов, развивает дух коллективности и

сотрудничества, увеличивает ощущение ответственности отдельного студента за конечный итог коллективной работы.

В процессе преподавания гуманитарных и социально-экономических дисциплин студентам предлагаются умственные интеллектуальные тренинги и блиц-опросы. Интеллектуальные тренинги – это метод проведения занятия, который позволяет зафиксировать приобретенные познания, еще важно то, что это разрешает объединиться в группе и узнать друг друга лучше. Следовательно, вопросы для осмысления студентам формулируются так, дабы достигалось глубокое проникновение в сущность и суть данной проблемы. В данном случае происходит приобщение учащихся к проблемным задачам социально-гуманитарных наук. Поэтому ключевой и главной целью блиц-опроса, заключается в определение степени подготовки студентов. Студентам предлагается разделить на несколько групп и формулируется определенное количество коротких вопросов на знание предыдущих и нынешних тем. Результат групповой работы заключается в том, чтобы дать как можно больше правильных ответов [3].

В рамках учебных занятий преподавателями достаточно активно используются приемы взаимного обучения. В этой связи особое значение и смысл приобретает такой вид деятельности, как подготовка элементов лекций студентами. Данный прием является весьма актуальным в контексте усиления составляющей самостоятельной работы в учебном процессе. В данном случае самостоятельная работа студентов играет значительно большую роль, позволяя студентам приобретать навыки поиска и отбора необходимой литературы, то есть отбора и синтеза необходимого материала. При этом, важным видится развитие умения интегрировать материал, готовящийся студентом, с базовым материалом лекции. К дополнению, развивается и навык умения выполнять командную работу. Опыт использования таких приемов показывает, что их применение требует серьезной предварительной работы со студентами, в рамках которой определяются не только содержание материала, готовящегося конкретным

студентом, но и предпочтительные источники информации, базовые акценты в материале с учетом других участников лекции, временные параметры выступления и др.

Исходя из вышеуказанного, можно сделать вывод, что развитие системы образования привело к объективной необходимости изменения методик преподавания. Сохраняя все позитивное, что было наработано ранее и, наполняя процесс преподавания новыми методиками, которые в большей степени соответствуют специфике студенческого сознания, динамизму социальной жизни и возможностям развития общества в условиях глобализации, система образования более эффективно может реализовать свой потенциал.

Литература:

1. Евстигнеев Е.Н., Викторова Н.Г. Инновации в обучении гуманитарным и социально-экономическим дисциплинам в вузе, финансы и управление. г. Санкт-Петербург. 2012. С.1-20.
2. Щелкунов С. А. Оптимизация преподавания гуманитарных и социально-экономических дисциплин в вузе. г. Москва. 2000. С.56-95.
3. Гаравская Е.А., Мисюк М.Н. Инновационные подходы и методы преподавания социально-гуманитарных дисциплин. г. Минск. 2024. С.58-60.
4. Овакимян О. С. Опыт использования инновационных методик в преподавании гуманитарных дисциплин. г. Харьков. 2011. С.68-71.
5. Лаврентьев С. Ю., Крылов Д. А. Современные методы обучения как средство активизации познавательной активности студентов вуза. г. Йошкар-Ола. 2013. С. 108–111.